

2025

MANUAL TUBERCULOSE

ENTENDENDO A DOENÇA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP
LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA - LAASC

DISCENTES:

Beatriz Ernestina Nunes da Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Byanca da Conceição dos Santos Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Dayanne Lima Silva Santos

Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Julia Santos Baptista

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Keylla Brito de Oliveira

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Maria Eduarda Mendes Reguengo Genezio

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Mariana dos Reis Cirilo

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Rayanne Lucas Porto

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

DOCENTES:

Davi Gomes Depret - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Teresa Tonini - Departamento de Enfermagem Fundamental

SUMÁRIO

01 –	APRESENTAÇÃO	PÁGINA 4
02 –	INTRODUÇÃO	PÁGINA 5
03 –	TRANSMISSÃO	PÁGINA 6
04 –	SINTOMAS	PÁGINA 7
05 –	DIAGNÓSTICO	PÁGINA 8-9
06 –	TRATAMENTO	PÁGINA 10
07 –	PREVENÇÃO E CONTROLE	PÁGINA 11
08 –	GRUPOS VULNERÁVEIS	PÁGINA 12
09 –	BENEFÍCIOS	PÁGINA 13-15
10 –	ONDE BUSCAR AJUDA	PÁGINA 16
11 –	CAÇA PALAVRAS	PÁGINAS 17-18
12 –	ENCERRAMENTO E AGRADECIMENTOS	PÁGINA 19
13 –	REFERÊNCIAS	PÁGINAS 20-21

Este material informativo tem por objetivo orientar e promover a saúde da nossa comunidade. Abordando o tema **tuberculose**, escolhido por sua relevância e impacto na saúde pública trazendo uma linguagem simples e acessível à população geral.

Mas, por que falar sobre tuberculose e de quem estamos falando?

A tuberculose (TB) é uma doença de grande impacto no Brasil e no mundo, apesar da existência de medidas de tratamento e prevenção eficazes no combate à doença. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, o perfil das pessoas com tuberculose em 2024 desvela que 60,1% são pessoas pretas e pardas. Outro dado relevante mostra que, apesar de representarem apenas 0,4% da população brasileira, pessoas privadas de liberdade concentraram 8,1% dos casos novos de tuberculose em 2023, totalizando 7.240 notificações. As más condições nos alojamentos e o fluxo constante de pessoas dentro e fora das unidades prisionais contribuem significativamente para a disseminação da doença (Brasil, 2024).

A população indígena, que representa 0,8% da população brasileira, respondeu por 1,0% dos casos novos de tuberculose em 2024, principalmente devido às barreiras culturais, linguísticas e geográficas que dificultam o acesso à saúde e aumentam sua vulnerabilidade. Além disso, no mesmo ano, observou-se que 3,6% dos casos novos de tuberculose ocorreram entre pessoas em situação de rua, que têm um risco 54 vezes maior de adoecer por TB em comparação à população geral, visto que estão mais expostos à instabilidade e à precariedade de serviços, dificultando sua adesão ao tratamento (Brasil, 2024).

Dessa forma, os indicadores evidenciam que a tuberculose é uma questão de saúde, mas que também se relaciona de forma intensa a fatores econômicos e sociais. Vale lembrar, contudo, que apesar dos indicadores é importante enfatizar que toda e qualquer pessoa pode estar suscetível, necessitando que medidas de prevenção e promoção da saúde sejam realizadas rotineiramente.

Agradecemos por sua atenção e esperamos que a leitura seja proveitosa! Use este material, compartilhe com quem precisa e, principalmente, cuide da sua saúde.

INTRODUÇÃO

ASPECTOS GERAIS DA TUBERCULOSE

A tuberculose é uma doença antiga, entretanto, continua sendo um relevante problema de saúde pública. De acordo com o boletim epidemiológico de 2024, 80.012 brasileiros adoeceram por TB em 2023. Além disso, dados mais recentes indicam que o Brasil integra a lista dos 30 países com maior número de casos de TB e de casos de coinfeção TB-HIV (Brasil, 2024)

A bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, conhecida como bacilo de Koch (BK), é a principal causadora da tuberculose, doença infecciosa que atinge todas as faixas etárias, principalmente quando associado a condições socioeconômicas desfavoráveis.

A doença pode ser classificada de acordo com o local de acometimento no corpo, na área dos **pulmões**, chamamos de tuberculose **pulmonar**. A enfermidade pode também acometer outros órgãos e sistemas, denominada tuberculose **extrapulmonar**.

A tuberculose é uma doença que, embora tenha tratamento e ser finalizada por cura, ainda prevalece em condições de pobreza, contribuindo como marcadora da desigualdade social (Brasil, 2019).

TRANSMISSÃO

A transmissão da tuberculose ocorre pelas vias respiratórias, por meio da eliminação de partículas minúsculas suspensas no ar, denominadas aerossóis. No ato da tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa sem tratamento, indivíduos suscetíveis ao redor ao respirarem esses aerossóis podem ser infectados pela bactéria.

As pessoas que estão com tuberculose ativa e sem tratamento, ou seja, que estão liberando bacilos nas partículas suspensas no ar, são denominadas **bacilíferas**, normalmente as formas bacilíferas são as que atacam o pulmão e a laringe.

É indispensável que o tratamento comece imediatamente, pois ele não apenas trata o indivíduo com tuberculose ativa, mas também diminui gradativamente a transmissão, normalmente após 15 dias o risco transmissivo é consideravelmente menor.

É importante enfatizar que a transmissão não acontece com o compartilhamento de utensílios.

Você Sabia?

Uma pessoa que está liberando bacilos pode chegar a infectar em média de 10 a 15 pessoas no decorrer de um ano (SESA, 2025).

Fonte: Biblioteca de imagens do Canva, 2025.
Disponível em: <https://www.canva.com>.

TOSSE POR 3 SEMANAS OU MAIS

Seca ou produtiva (com presença de muco ou catarro)

Fonte: Biblioteca de imagens do Canva, 2025.
Disponível em: <https://www.canva.com>.

FEBRE VESPERTINA

Febre baixa e recorrente que surge no final da tarde ou início da noite, geralmente entre as 17h e 20h -Temperatura entre 37,5°C e 38,5°C

Fonte: Biblioteca de imagens do Canva, 2025.
Disponível em: <https://www.canva.com>.

SUDORESE NOTURNA

Suor excessivo durante o sono. Acontece, principalmente, após episódios de febre vespertina.

Fonte: Biblioteca de imagens do Canva, 2025.
Disponível em: <https://www.canva.com>.

EMAGRECIMENTO

É a perda de peso progressiva e involuntária que ocorre mesmo sem mudanças na alimentação ou prática de exercícios. Em geral, vem acompanhada de outros sintomas como falta de apetite

O diagnóstico é subdividido em fases, como: diagnóstico clínico, diferencial, bacteriológico, imagem, histopatológico e outros. Sendo o diagnóstico laboratorial fundamental para detectar novos casos, quanto para controle de tratamento.

Para o diagnóstico laboratorial de tuberculose são utilizados:

1. Teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB)
2. Baciloscopia direta
3. Cultura de bactérias
4. Teste de sensibilidade aos fármacos.

A radiografia do tórax também é fundamental para complementar o diagnóstico da doença, quando o indivíduo apresenta sintomas de tuberculose (Brasil, 2025). O tipo de teste que a pessoa fará depende de vários fatores como o estágio da doença e idade, por exemplo.

Atualmente, o SUS disponibiliza o teste rápido molecular (TRM-TB), o teste de cultura e a baciloscopia, que detectam a presença da micobactéria no escarro.

A baciloscopia de escarro é feita em duas etapas:

Na primeira ida a unidade de saúde da pessoa com suspeita é realizada a coleta da secreção (escarro), independente do resultado seguimos para a etapa dois.

No dia seguinte, a pessoa deve fazer a coleta da secreção (escarro) assim que despertar e levar o material num potinho até a unidade de saúde para que seja feito novamente o teste.

Como obter uma quantidade de secreção (escarro) adequada ?

Fonte: gerada por IA. Software ChatGpt., em 6 de jun. de 2025.

O tratamento da tuberculose é gratuito e está disponível exclusivamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Dura no mínimo seis meses e é feito com uma combinação de medicamentos (antibióticos). As principais são **rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol** (Brasil, S.D).

Esquema Básico para o tratamento da TB em adulto

ESQUEMA TERAPÊUTICO	DURAÇÃO	FASE DO TRATAMENTO
Rifampicina Isoniazida Pirazinamida Etambutol	2 meses	Fase intensiva
Rifampicina Isoniazida	4 meses	Fase de manutenção

Fonte: BRASII, 2019. Adaptado

O tratamento compreende duas fases, a fase intensiva que dura 2 meses e tem como objetivo reduzir rapidamente a população bacilar e a eliminação dos bacilos com resistência natural a algum medicamento.

Já a fase de manutenção tem o objetivo de eliminar os bacilos latentes ou persistentes e a redução da possibilidade de volta da doença.

A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito de forma adequada, até o final. **O tratamento irregular pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de tuberculose droga resistente (resistente à medicação).**

1. A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin):

Ofertada no SUS, ela protege as crianças das formas mais graves da doença como a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo) e a tuberculose meníngea (que afeta o cérebro). Essa vacina deve ser ministrada às crianças ao nascer, ou, no máximo, até os 4 anos, 11 meses e 29 dias (Brasil, S.D).

2. Tratamento da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB):

A ILTB ocorre quando uma pessoa se encontra infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, sem manifestação da doença. O tratamento preventivo da ILTB é uma estratégia importante para evitar o desenvolvimento da tuberculose ativa, especialmente em grupos de risco (como contatos domiciliares de casos de TB ativa, crianças e pessoas imunossuprimidas, como as que vivem com HIV (Brasil, S.D).

As pessoas com ILTB possuem um maior risco de adoecimento, uma vez que o bacilo pode ser reativado caso a resposta imunológica esteja alterada. O maior risco de adoecimento se concentra nos primeiros dois anos, mas o período de latência pode se estender por muitos anos (Brasil, S.D).

Controle da infecção e medidas de prevenção:

- Manter ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar;
- Proteger a boca com o antebraço ou com um lenço ao tossir e espirrar (higiene da tosse);
- Evitar aglomerações.

Alguns grupos populacionais, como pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, indígenas, imigrantes, pessoas vivendo com HIV e/ou aids e profissionais de saúde apresentam um risco maior de adoecimento por TB em comparação com a população geral. Esses grupos populacionais necessitam de maior atenção quanto à saúde e condições de vida, visto que estão mais expostos a situações adversas.

Os serviços de saúde, ao identificarem pessoas com tuberculose em situação de vulnerabilidade social, devem orientá-las a buscarem os serviços da assistência social, especialmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para avaliação das condicionalidades de saúde e posterior cadastramento para o acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios disponíveis.

Condicionantes de saúde são fatores que influenciam direta ou indiretamente o estado de saúde das pessoas e das populações. Esses fatores envolvem aspectos biológicos, sociais, econômicos, culturais, ambientais e comportamentais.

BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS:

Auxílio por incapacidade temporária → É um benefício devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar incapacitado temporariamente o para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de doença ou acidente.

A TUBERCULOSE ATIVA SE ENCAIXA NESTE REQUISITO

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) / Programa Bolsa Família / Programa Auxílio Brasil → Disponível para pessoas com TB que estão em situação de extrema pobreza e não conseguem trabalhar.

- Requisitos:

- Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.
- Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)
- Laudo médico e avaliação social.
- O valor do BPC-LOAS é equivalente a um salário mínimo vigente. Em 2025, esse valor é de R\$1.518,00.

Cesta básica e/ou auxílio transporte (alguns municípios)

- Oferecidos pelos estados ou municípios, especialmente em locais com alta carga de TB.
- Exemplo: em algumas cidades, pacientes recebem cesta básica mensalmente para ajudar na adesão ao tratamento.

Municípios que concedem cesta básica: Japeri (RJ), Floriano (PI) e Vila Velha (ES)

Os benefícios sociais (como cesta básica, auxílio-transporte, Bolsa Família e benefícios do INSS) têm impactos muito importantes na vida da pessoa com tuberculose (TB). Eles não são apenas apoios financeiros — na prática, ajudam a salvar vidas e a controlar a doença.

QUAL A IMPORTÂNCIA DESSES BENEFÍCIOS ?

1. Melhora na adesão ao tratamento

- A tuberculose exige tratamento diário por no mínimo 6 meses.
- Quando a pessoa recebe ajuda financeira ou material, como cesta básica ou vale-transporte, ela tem mais condições de ir às consultas e tomar a medicação corretamente.
- Isso reduz o abandono do tratamento, um dos maiores desafios no combate à TB.

2. Segurança alimentar

- Muitos pacientes com TB vivem em situação de vulnerabilidade e têm dificuldade até para comer.
- A cesta básica garante uma nutrição mínima, que ajuda na recuperação do corpo e no fortalecimento do sistema imunológico.

3. Acesso facilitado aos serviços de saúde

- O auxílio-transporte permite que a pessoa vá às unidades de saúde sem depender de dinheiro para passagem.
- Isso evita faltas a consultas e exames e maior adesão ao tratamento.

4. Redução do impacto da perda de renda

- A TB pode deixar a pessoa temporariamente incapaz de trabalhar, o que agrava a pobreza.
- O auxílio-doença e o BPC (LOAS) ajudam a manter uma renda mínima durante o tratamento.

5. Redução da mortalidade e da transmissão

- Pessoas que completam o tratamento corretamente deixam de transmitir a doença e têm muito mais chance de cura.
- Estudos mostram que benefícios sociais como o Bolsa Família estão ligados à redução da mortalidade e da incidência de TB, especialmente entre os mais pobres.

6. Redução das desigualdades sociais em saúde

- A TB afeta principalmente pessoas em situação de pobreza, racismo estrutural e exclusão social.
- Oferecer esses benefícios é uma forma de justiça social e direito à saúde, como preconizado pelo SUS.

ONDE BUSCAR AJUDA?

Os testes para o diagnóstico da tuberculose são ofertados **gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde**. A medida é fundamental para a detecção de novos casos e para o controle da doença. Neste sentido, **pessoas com sintomas da doença devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e realização de exames**.

Serviços de Atenção Especializada (SAE): Oferecem acompanhamento para casos mais complexos, incluindo coinfeção TB-HIV.

Consultórios na Rua: Atendem pessoas em situação de rua, facilitando o acesso ao diagnóstico e tratamento.

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI): Atuam em territórios indígenas, oferecendo cuidados específicos para essas comunidades.

Sistema Prisional: Pessoas privadas de liberdade devem ser avaliadas e acompanhadas pelas equipes de saúde das unidades prisionais.

Para mais informações, orientações ou para saber onde encontrar o serviço de saúde mais próximo, ligue gratuitamente para o Disque Saúde 136. Você não precisa apresentar documentos ou o Cartão SUS para ser atendido.

VOCÊ SABIA?

Tem uma lei que te assegura esse direito, Portaria nº 940/2011/MS.

Agora é com você! Encontre no caça-palavras os principais temas que aprendemos!

Perguntas para o Caça palavras:

1. Qual é o agente causador da tuberculose?
2. Qual é o principal órgão afetado pela tuberculose?
3. Sou um sintoma da tuberculose, apareço quase todos os dias e incomodo bastante. Posso durar mais de 3 semanas e às vezes venho com catarro ou até sangue. Quem sou eu?
4. Sou um dos exames que detecta a tuberculose.
5. Qual é a vacina usada para prevenir a tuberculose?
6. Sou um sintoma da tuberculose, gosto de chegar no fim do dia e, com meu jeito manso, incomodo quando estou presente. Quem sou eu?
7. A tuberculose é uma doença de que tipo?
8. Parar o tratamento antes do tempo pode causar...
9. Qual profissional acompanha o tratamento observado da tuberculose?

CAÇA PALAVRAS

M	Y	C	O	B	A	C	T	E	R	I	U	M	X	W	P	S	Q	R
S	F	E	B	R	E	V	E	S	P	E	R	T	I	N	A	T	U	V
A	L	U	L	M	A	O	T	N	V	R	E	I	F	S	I	J	K	L
E	S	T	A	L	R	O	I	U	S	R	E	I	M	U	N	O	P	Q
L	B	P	G	N	R	E	S	I	S	T	E	N	C	I	A	M	N	O
P	I	A	T	E	F	P	O	S	F	E	D	O	E	R	T	X	Y	Z
I	R	L	Q	Z	W	E	N	F	E	R	M	E	I	R	O	A	B	C
N	O	P	S	O	S	J	A	K	H	B	C	M	A	X	F	D	E	F
P	D	S	A	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	L	M	G	H	I
E	R	T	Y	U	I	O	P	U	L	M	A	O	H	J	K	L	M	N
P	V	B	N	M	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F
I	O	X	E	S	C	A	R	R	O	K	L	Z	X	C	V	B	U	M
S	P	L	M	N	B	V	C	X	Z	E	S	D	F	G	H	S	K	L
S	A	P	U	S	L	E	P	R	I	T	Y	C	A	T	E	R	I	U
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	B	N	M	Q	W	E
T	O	S	S	E	E	N	U	E	R	I	T	I	R	O	B	N	M	L
E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	R	G	H	J	K	L	M	N
R	E	V	I	T	T	E	M	C	I	O	B	C	G	L	M	N	O	P
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	U	S	D	F	G	H	J	K	L
Z	X	C	V	B	N	M	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S
D	F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	V	C	G	Q	W	E	R	T
Y	U	I	N	F	E	C	C	I	O	S	A	K	L	Z	X	C	V	B

ENCERRAMENTO E AGRADECIMENTOS

Chegamos ao fim deste material com a gratidão transbordando em cada palavra. Esta produção é fruto de um trabalho coletivo, construído com cuidado, responsabilidade e o firme propósito de compartilhar informações de forma cientificamente segura e acessível.

Esperamos que as informações aqui apresentadas possam contribuir de forma significativa para o conhecimento, a conscientização e a transformação de práticas no cotidiano. Como um instrumento de apoio, orientação e inspiração para novos caminhos de cuidado, prevenção e promoção da saúde.

Sabemos que mudanças reais exigem esforço coletivo, escuta ativa e compromisso contínuo. Por isso, seguimos acreditando na força da educação como ferramenta essencial para a promoção da saúde e da cidadania.

Agradecemos por ter chegado até aqui com a gente. Seguimos juntos na construção de uma sociedade mais informada, justa e solidária.

Muito obrigado(a) por sua leitura!

MATERIAL INFORMATIVO | TUBERCULOSE

BONETTI, Patrícia. **Tenho tuberculose ativa, posso ter direito a algum benefício do INSS mesmo sem ter carência?**. Jusbrasil, 15 mar. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/tenho-tuberculose-ativa-posso-ter-direito-a-algum-beneficio-do-inss-mesmo-sem-ter-carencia/2230025383>. Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim epidemiológico - Tuberculose 2024**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim-epidemiologico-tuberculose-2024/view> . Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS). **Auxílio por incapacidade temporária**. Brasília: INSS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/direitos-e-deveres/beneficios-por-incapacidade/auxilio-por-incapacidade-temporaria>. Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Ministério da Saúde. Instrução Operacional Conjunta nº1 de 26 de setembro de 2019. Estabelece orientações acerca da atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em situação de emergência e calamidade pública. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n.189, p. 7, 30 set. 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-operacional-conjunta-n-1-de-26-de-setembro-de-2019-218824329>. Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil avança na prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/brasil-avanca-na-prevencao-diagnostico-e-tratamento-da-tuberculose>. Acesso em: 31 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Orientações para Coleta de Escarro**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2022/guia-de-orientacoes-para-coleta-de-escarro/view> . Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Recomendações para o controle da tuberculose no Brasil**. 2 ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. 364 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf. Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Populações em situação de vulnerabilidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/situacao-de-vulnerabilidade>. Acesso em: 31 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Prevenção**. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 27 abr. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/tuberculose/prevencao>. Acesso em: 26 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Tuberculose**. Brasília, [s.d]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose>. Acesso em: 26 maio de 2025.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Tuberculose**. Rio de Janeiro: Fiocruz, [s.d.]. Disponível em: <https://fiocruz.br/taxonomia-geral-05-doencas/tuberculose>. Acesso em: 20 maio. 2025.

Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Governo do estado do Espírito Santo. **Tuberculose**. Vitória: SESA, 2025. Disponível em: <https://saude.es.gov.br/neve-tuberculose>. Acesso em: 20 maio. 2025.

SILVA, M. E. N. ; LIMA, D. S.; SANTOS, J. E.; MONTEIRO, A. C. F.; TORQUATO, C. M. M.; FREIRE, V. A.; RIBEIRO, D. B. C.; FEITOSA, A. C. S.; TEIXEIRA, A. B. Aspectos gerais da tuberculose: uma atualização sobre o agente etiológico e o tratamento. **Rev. Bras. An. Clin.**, Ceará, v. 50, n. 3, p. 228-232, maio/nov. 2018. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/wp-content/uploads/2019/01/RBAC-vol-50-3-2018-ref-717-final.pdf>. Acesso em: 20 maio. 2025.

VLV ADVOGADOS. **Tuberculose ativa garante direito ao BPC-LOAS?**. VLV Advogados, 31 jan. 2025. Disponível em: <https://vlvadvogados.com/tuberculose-ativa-garante-direito-ao-bpc-loas/>. Acesso em: 26 maio de 2025.

RESPOSTA DO CAÇA PALAVRA

RESPOSTA DO CAÇA PALAVRA

1. Qual é o agente causador da tuberculose? (Resposta: **Mycobacterium**)
2. Qual é o principal órgão afetado pela tuberculose? (Resposta: **Pulmão**)
3. Sou um sintoma da tuberculose, apareço quase todos os dias e incomodo bastante. Posso durar mais de 3 semanas e às vezes venho com catarro ou até sangue. Quem sou eu? (Resposta: **Tosse**)
4. Sou um dos exames que detecta a tuberculose. (Resposta: **Escarro**)
5. Qual é a vacina usada para prevenir a tuberculose? (Resposta: **BCG**)
6. Sou um sintoma da tuberculose, gosto de chegar no fim do dia e, com meu jeito manso, incomodo quando estou presente. Quem sou eu? (**Febre Vespertina**)
7. A tuberculose é uma doença de que tipo? (Resposta: **Infecciosa**)
8. Parar o tratamento antes do tempo pode causar... (Resposta: **Resistência**)
9. Qual profissional acompanha o tratamento observado da tuberculose? (Resposta: **Enfermeiro**)